

Recruitment Protocol

A key-informant interview study with Bulgarian agri-food branch organisations on NGT (CRISPR-edited) products

SciEx project IZSF-0_235780. Version 1, 2026-07-02.

Summary

This protocol governs the recruitment of senior representatives of Bulgarian agri-food branch organisations into the WP2 component of the SciEx CH-BG project on farmer acceptance of New Genomic Techniques (NGTs, including CRISPR) in plant agriculture. It sets out the sampling frame, inclusion and exclusion criteria, snowball expansion rules, contact and consent procedures, data-protection arrangements and a Bulgarian-language invitation template. It is intended to support open-archive deposit of the project's procedural record and to permit independent replication and audit.

1. Sample frame

The target population is the set of national-level Bulgarian branch organisations and sectoral expert bodies whose mandate covers the plant-agri-food sector. The sampling frame is constructed from publicly verifiable sources:

- The Ministry of Agriculture and Food consultative-body register, including the EPCA register of recognised Producer Organisations under Regulation (EU) 1308/2013 and the M3X bio-register of certified operators and recognised control bodies.
- Membership lists of nationally established agri-food umbrella organisations and federations.
- Targeted referrals from senior experts with operational experience in the Bulgarian agri-food sector.

The full frame is documented in the companion contact list and stratified into salience tiers (Top / High / Medium / Reserve) using an established stakeholder-identification framework. The full methodology and limitations analysis are in the companion methodology document.

2. Inclusion and exclusion criteria

2.1 Inclusion

- Senior representative: president, executive director, secretary general, head of policy, or designated press/communications officer.
- Mandate to speak on the organisation's policy positions, or, where indicated, on personal expert views (with that distinction made explicit during the interview).

- Sufficient familiarity with the NGT and/or GMO debate to engage substantively with the interview questions.
- Consent to recording, or, as a fallback, to detailed contemporaneous note-taking by the interviewer.

2.2 Exclusion

- Junior staff without authority to represent the organisation's policy position, unless explicitly nominated by senior leadership.
- Conflict of interest that cannot be disclosed.
- Unwillingness to be recorded AND unwillingness to allow contemporaneous note-taking.

3. Snowball expansion procedure

At the close of each interview, the interviewee is invited to identify additional stakeholders who should be heard for this study. New names are added to the sample frame if they meet the inclusion criteria. Each lead is documented with: name, organisation, source interviewee, date suggested, contact attempted, interview completed, and reason for non-completion.

Prioritisation criteria: (i) sub-sector not yet represented; (ii) organisations with formally articulated public positions on EU NGT regulation; (iii) recommendation by two or more existing interviewees.

4. Contact procedure

4.1 First contact

- Email is the primary first-contact mode.
- Sent from iva.mihaylova@feb.uni-sofia.bg / @agroscope.admin.ch with the project's institutional signature.
- Attached: one-page project summary.
- Interview questions are offered in advance.
- Where a contact has been provided through an expert referral, the introductory e-mail may name the referring expert, conditional on their prior consent.

4.2 Follow-up

- No response within 10 working days: follow-up email.
- No response within 20 working days: follow-up email.
- No response within 30 working days: contact recorded as 'no response' and removed from active recruitment.

4.3 Scheduling

- Three to four time slots offered per response, across a two-week window.
- Confirmation email sent two days before the interview.

5. Documentation and tracking

All recruitment activity is logged in a single Recruitment Tracker (Excel), with one row per contact and timestamped status updates. In line with the Data Management Plan submitted to the Swiss National Science Foundation, the Tracker is held on the secured Agroscope servers; it contains personal data and is NOT archived publicly.

Prior to the first interview, the procedural artefacts that contain no personal data are pre-registered on a FAIR-aligned, non-profit open-research repository (Zenodo or equivalent) under a *CC BY 4.0* licence.

6. Informed consent procedure

- Written consent form (Bulgarian) sent ahead of the interview together with the interview questions.
- Oral review of key consent points at the start of the interview.
- Signed consent obtained before recording starts. If recording consent is declined, contemporaneous notes are taken instead.
- The interviewee may withdraw at any point without consequence; deletion of their contribution is honoured within thirty (30) days of a written request, subject to the limits of any analyses already published.

Ethics approval has been obtained from two independent Bulgarian ethics committees: (i) the Ethics Committee of Sofia University «Sv. Kliment Ohridski» (ref. № 93-K-72/17.04.2026; chair: Prof. Dr Rumyana Marinova-Hristidi); and (ii) the Ethics Committee of the Bulgarian Sociological Association (BCA; session of 15.05.2026; chair: Prof. Dr Tatyana Kotseva).

7. Data protection

- **Governing instrument:** the Data Management Plan submitted to the Swiss National Science Foundation under SciEx project IZSF-0_235780.
- **Applicable law:** the Swiss revised Federal Act on Data Protection (revFADP / nDSG, in force since 01.09.2023); the Bulgarian Personal Data Protection Act (ЗЗЛД); and, where personal data of EU-resident subjects are processed, Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

9. Invitation email template (Bulgarian)

Относно: Покана за интервю по научен проект за бъдещето на пазара при новите геномни техники

Уважаема г-жо / Уважаеми г-н [фамилия],

Казвам се Ива Михайлова, пост-докторант във Факултета по икономика и бизнес администрация (ФИБА) на Софийски университет «Св. Климент Охридски». В момента съм на научен обмен в Agroscope (Швейцария) по програмата SciEx, под менторството на проф. д-р Петьо Бонев.

Заедно с проф. Бонев водим съвместен българско-швейцарски проект (2026–2027) за това как пазарите за продукти от нови геномни техники (НГТ), включително CRISPR, ще се реструктурират в двете държави след новата европейска регулаторна рамка от март 2025 г. Темата е с голямо социално и икономическо значение за българското земеделие, и затова Вашето мнение е незаменимо за достоверността на резултатите.

Бихте ли отделили 45 до 60 минути за интервю? С удоволствие ще се съобразя с Вашия график и ще Ви изпратя въпросите предварително.

Гарантираме: информирано съгласие; пълна анонимност и поверителност; право на отказ или прекъсване по всяко време без последици; защита на данните съгласно българския Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните (ОПЗД, на английски GDPR); сигурно съхранение на сървърите на Agroscope; възможност за заличаване на Вашия принос по Ваше желание.

Прилагам обобщение на проекта от една страница и очаквам Вашия отговор.

С уважение,

Д-р Ива Михайлова

Софийски университет, България

iva.mihaylova@feb.uni-sofia.bg

Agroscope, Швейцария

iva.mihaylova@agroscope.admin.ch

Тел. +41 58 46 10887

Версия 1, 02.07.2026

Български

Проблематиката на генетично модифицираните селскостопански продукти: Цялостен подход

Номер на проекта: SciEx IZSF-0_235780

Финансиране: програма SciEx

Продължителност: февруари 2026 – юли 2027

Изпълняваща институция: Софийски университет, България и Agroscope, Швейцария

Контекст

Европейският съюз обсъжда основно преработване на регулацията на новите геномни техники (НГТ), по-специално CRISPR-базираната растителна селекция. През следващите години Швейцария ще определи собствената си регулаторна рамка. Предпоставка за обоснован регулаторен дебат е знанието за начина, по който основните участници по цялата верига на добавена стойност оценяват приемането на такива продукти.

Изследователски цели

Проектът изследва, в структурно сравнение между Швейцария и България, как различните групи участници оценяват приемането на CRISPR-базирани селскостопански продукти и кои фактори формират тяхната позиция.

Три работни пакета

- **РП1 Потребители:** представително проучване на населението на двете държави относно знания, отношение и готовност за плащане
- **РП2 Земеделие:** интервюта с организации от агро-хранителния бранш относно решенията за отглеждане и производство (**настоящото изследване**)
- **РП3 Търговия на дребно:** експертни интервюта с вземащи решения в търговски дружества на дребно

Ръководство на проекта

Д-р Ива Михайлова и проф. д-р Петьо Бонев (Agroscope) съвместно ръководят проекта.

Защита на данните и научна етика

Проектът разполага с одобрение от Комисията по етика (независим орган, който защитава правата и интересите на участниците в научни изследвания). Гарантираме: информирано съгласие; пълна анонимност и поверителност; право на отказ или прекъсване по всяко време без последици; защита на данните съгласно българския Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД, на английски GDPR); сигурно съхранение на сървърите на Agroscope; възможност за заличаване на Вашия принос по Ваше желание.

Д-р Ива Михайлова

Софийски университет, България

Факултет по икономика и стопанско управление

iva.mihaylova@feb.uni-sofia.bg

Agroscope, Швейцария

iva.mihaylova@agroscope.admin.ch

Тел. +41 58 46 10887